

Penerapan Teknologi dalam Membangun Semangat Beribadah Mahasiswa: Perspektif Karakter Profetik

**Muhamamd Iqbal¹, Rizqi Fathurrohman², Ahmad Refaldy Taryadi³,
Rintan Fitri Nurjanah⁴, Salis Nahara⁵**

Teknik Komputer, Kampus UPI di Cibiru
salisnara@upi.edu

Abstract

The development of technology has brought significant changes in various aspects of life, including in the practice of religious worship. One of the increasingly widespread uses of technology is the use of Islamic mobile applications, such as digital Qur'ans, prayer schedules, worship reminders, and Qibla directions, which help students maintain consistency and discipline in worship in the midst of busy academic and social activities. This study aims to analyze how Islamic mobile applications can increase the spirit of worship of students with a prophetic character approach, namely siddiq (honest), amanah (responsible), tabligh (conveying goodness), and fathanah (intelligent / wise). The method used is a descriptive quantitative research method with data collection through questionnaires involving students from various majors. The results showed that students use technology honestly in searching and disseminating Islamic information (shiddiq), are responsible in choosing information sources (amanah), and utilize technology to spread good values and da'wah (tabligh). In addition, they also show wisdom in using technology to strengthen the habit of worship (fathanah). However, there are still challenges such as the negative influence of social media that can divert students' focus from worship. Therefore, awareness and wisdom in using technology are needed in order to provide optimal benefits for improving the quality of worship.

Keywords: *prophetic character, spirit of worship, university students, digital technology*

Abstrak

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik ibadah keagamaan. Salah satu pemanfaatan teknologi yang semakin marak adalah penggunaan aplikasi mobile Islami, seperti Al-Qur'an digital, jadwal salat, pengingat ibadah, serta penunjuk arah kiblat, yang membantu mahasiswa dalam menjaga konsistensi dan disiplin ibadah di tengah kesibukan akademik dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aplikasi mobile Islami dapat meningkatkan semangat beribadah mahasiswa dengan pendekatan karakter profetik, yaitu siddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), tabligh (menyampaikan kebaikan), dan fathanah (cerdas/bijaksana). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan teknologi secara jujur dalam mencari dan menyebarkan informasi keislaman (shiddiq), bertanggung jawab dalam memilih sumber informasi (amanah), serta memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan dakwah (tabligh). Selain itu, mereka juga menunjukkan kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi untuk memperkuat kebiasaan ibadah (fathanah). Namun, masih ditemukan tantangan seperti pengaruh negatif media sosial yang dapat mengalihkan fokus mahasiswa dari ibadah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi agar dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas ibadah.

Kata kunci: karakter profetik, semangat beribadah, mahasiswa, teknologi digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek beribadah keagamaan. Di era modern ini, pemanfaatan teknologi khususnya aplikasi mobile Islami telah menjadi salah satu sarana dalam membantu umat Islam, khususnya mahasiswa, untuk

menjalankan ibadah dengan lebih disiplin dan konsisten. Aplikasi seperti Al-Qur'an digital, jadwal salat, pengingat ibadah, bacaan dzikir dan do'a, serta fitur penunjuk arah kiblat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menjaga rutinitas ibadah mereka di tengah kesibukan akademik dan sosial.

Mahasiswa sering kali menghadapi kesulitan dalam menjaga semangat beribadah akibat kesibukan dan aktifitas duniawi yang padat, tekanan akademik, serta lingkungan yang penuh distraksi. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam mengatur waktu untuk salat tepat waktu, membaca Al-Qur'an, atau mengingat doa-doa harian. Akibatnya tidak sedikit mahasiswa yang lupa akan datangnya waktu ibadah dan tidak jarang pula dari mereka yang pada akhirnya menjadi lebih malas dalam melakukan ibadah. Dalam kondisi ini, pemanfaatan aplikasi mobile Islami menjadi solusi yang relevan untuk membantu mahasiswa mengelola ibadah mereka secara lebih terstruktur dan efisien.

Dalam perspektif karakter profetik, aplikasi mobile Islami dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai seperti sidiq (kejujuran), amanah (tanggung jawab), tabligh (menyampaikan kebaikan), dan fathanah (kecerdasan). Fitur-fitur seperti pengingat waktu salat dapat meningkatkan kedisiplinan mahasiswa, sementara akses cepat ke Al-Qur'an digital membantu mereka dalam menjaga interaksi dengan kitab suci tanpa terkendala oleh keterbatasan fisik mushaf. Selain itu, fitur pencatatan ibadah memungkinkan mahasiswa untuk mengevaluasi konsistensi mereka dalam menjalankan ibadah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan aplikasi mobile Islami dapat berkontribusi dalam meningkatkan semangat beribadah mahasiswa melalui pendekatan karakter profetik. Dengan memaksimalkan penggunaan teknologi dalam mendukung kebiasaan ibadah yang baik, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan semangat beribadah dan menjaga waktu ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, mahasiswa dapat lebih mudah menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan akademik dan sosial ditengah kesibukan duniawi mereka.

METODE

Untuk menggambarkan hasil penelitian, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berdasarkan jenis data yang mereka kumpulkan dalam penelitian ini. Sugiyono (2018:15) mengatakan bahwa karena data penelitian adalah angka dan analisis dilakukan menggunakan statistik, itu disebut metode kuantitatif. Dalam metode penelitian deskriptif, prosedur pemecahan masalah, menurut Siregar (2016:107), terdiri dari analisis dan interpretasi fakta-fakta setelah menunjukkan kondisi objek penelitian saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak dapat dimungkiri manusia pada saat ini sangat bergantung pada teknologi, teknologi di Indonesia sedang digunakan secara sangat masif apalagi bagi anak-anak muda yang hidup di era digital seperti kalangan mahasiswa. Manusia setiap harinya pasti tidak pernah melewatkan penggunaan teknologi, Hal ini juga dirasakan oleh mahasiswa dalam berbagai aspek seperti pada kegiatan perkuliahan, berkomunikasi, dan berpengaruh juga pada aspek ibadah. Pengaruh dari penggunaan teknologi dalam aspek ibadah manusia seperti sering lalainya menunaikan ibadah salat karena terlalu terlena dengan sosial media. Namun, tidak hanya membawa pengaruh negatif teknologi juga memberikan pengaruh positif pada penerapannya seperti mahasiswa dapat menggunakan aplikasi jadwal salat, Al-Qu'ran digital, video kajian islam, dan lain sebagainya.

Pemanfaat teknologi tersebut dapat mempermudah serta meningkatkan semangat mahasiswa untuk beribadah. Oleh karena itu, penelitian ini diambil untuk

menganalisa apakah penggunaan teknologi bisa untuk menumbuhkan semangat ibadah mahasiswa dalam perspektif karakter profetik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan penggunaan kuesioner berbasis google form sebagai media pengumpulan data dengan mahasiswa dari berbagai jurusan sebagai responden.

Ada 43 responden yang berkontribusi dalam penelitian ini yang terdiri dari 24 orang perempuan dan 19 orang laki-laki mahasiswa dari berbagai macam jurusan. Terdapat 10 soal yang harus dikerjakan dan penelitian ini disajikan dengan metode pengukuran skala likert. Data yang dihasilkan dari kuesioner tersebut sebagai berikut:

FREKUENSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM MENDUKUNG IBADAH SEHARI-HARI

Gambar 1. Frekuensi mahasiswa dalam menggunakan teknologi untuk mendukung ibadah sehari-hari

Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa teknologi digunakan oleh para mahasiswa dalam mendukung ibadahnya sehari-hari dengan persentase sebanyak 30,2% yang selalu menggunakannya dan 41,9% yang sering menggunakannya. Hal ini menjadi salah satu sisi positif dari adanya teknologi serta membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi alat sekaligus teman untuk membantu seseorang beribadah. Teknologi yang sering digunakan dan disukai oleh para mahasiswa adalah Al-Quran digital dan tafsir serta aplikasi pengingat salat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat masuk ke dalam aspek keagamaan dengan baik serta dapat menghasilkan inovasi yang dapat membantu serta mempermudah seseorang dalam beribadah secara lebih optimal. Terdapat 97,7% mahasiswa yang setuju bahwa teknologi dapat membantu untuk meningkatkan semangat mereka dalam beribadah, berikut adalah datanya:

FREKUENSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT BERIBADAH

Gambar 2. Frekuensi penggunaan teknologi dalam meningkatkan semangat beribadah

Namun, teknologi, khususnya sosial media, masih belum dapat untuk membantu mahasiswa dalam mengoptimalkan mereka dalam beribadah. Pengaruh teknologi terhadap mahasiswa masih belum optimal dalam membantu mahasiswa untuk konsisten beribadah serta masih banyak mahasiswa yang masih belum terbiasa untuk menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mempelajari dan meningkatkan ilmu agama secara lebih dalam. Penelitian ini juga dilakukan dengan menerapkan perspektif karakter profetik.

Karakter profetik berasal dari dua kata, yaitu karakter dan profetik. Karakter menurut KBBI yaitu akhlak, sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti yang membedakan dengan yang lain. Sementara itu, profetik diambil dari bahasa Inggris *prophetic* yang berarti kenabian atau sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi. Jadi, karakter profetik adalah sifat-sifat atau akhlak yang menjadi pembeda atau ciri khas yang dimiliki oleh nabi. Dalam Islam sendiri nabi Muhammad saw memiliki sifat-sifat yang menjadi ciri khasnya yang dikenal sebagai sifat wajib rasul.

Sifat wajib rasul terdiri dari empat sifat, yaitu shiddiq (benar atau jujur), amanah (bertanggung jawab atau dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebaikan), dan fathanah (kecerdasan atau bijaksana). Dalam penelitian ini, Perspektif karakter profetik dimaknai sebagai pandangan bagaimana penelitian ini dinilai dengan menghubungkan ke dalam sifat-sifat nabi Muhammad saw. Sehingga jika hasil kuesioner dilihat dari perspektif karakter profetik maka akan menghasilkan data sebagai berikut:

1. Siddiq (benar atau jujur)

Para mahasiswa dapat menjawab semua pertanyaan dengan jujur serta mahasiswa menggunakan teknologi dalam mengecek kebenaran dari suatu informasi yang mereka dapatkan terlebih dahulu sebelum mereka menyebarkannya.

2. Amanah (bertanggung jawab atau dapat dipercaya)

Para mahasiswa dapat bertanggung jawab dengan memberikan informasi yang terpercaya dengan mengecek terlebih dahulu kebenarannya serta mendapatkan informasi dengan memilih sumber-sumber yang resmi

sebelum menyebarkan secara meluas. Namun, masih ada beberapa mahasiswa yang hanya mengandalkan informasi yang sedang populer saja.

3. Tabligh (menyampaikan kebaikan)

Teknologi mengambil peran sebagai perangkat dalam menyampaikan sesuatu kebaikan seperti mengingatkan dalam beribadah, menyajikan al-Qur'an digital dalam mempermudah untuk membacanya serta bagaimana teknologi maupun aplikasi dapat memberikan informasi dan ilmu agama secara luas. Dengan teknologi juga mahasiswa dapat menyebarkan informasi keislaman secara meluas melalui sosial media pribadinya.

4. Fathanah (kecerdasan atau kebijaksanaan)

Mahasiswa menggunakan kepiintarnya dalam menggunakan teknologi sehingga teknologi dapat menjadi hal yang bermanfaat dan positif serta mahasiswa dapat menggunakan teknologi tersebut secara bijaksana. seperti mahasiswa dapat menggunakan teknologi sebagai sistem penyemangat dalam beribadah jika sedang merasa malas.

Dapat disimpulkan bahwa teknologi dapat membawa pengaruh yang baik pada sisi keagamaan namun tidak luput juga ada pengaruh negatif yang mengikutinya. Diharapkan mahasiswa dapat menggunakan teknologi secara bijaksana dan bermanfaat bagi semua orang dan tidak menjadikan teknologi sebagai sarang dari perbuatan negatif atau dosa.

KESIMPULAN

Di era digital ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik ibadah keagamaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi mobile Islami, seperti Al-Qur'an digital, jadwal salat, dan pengingat ibadah, membantu mahasiswa menjaga konsistensi ibadah mereka di tengah kesibukan akademik dan sosial. Teknologi bukan hanya menjadi alat bantu, tetapi juga dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk lebih disiplin dalam menjalankan ibadah.

Dari perspektif karakter profetik, mahasiswa menunjukkan sikap shiddiq dengan mencari dan menyebarkan informasi keislaman secara jujur, amanah dalam memilih sumber informasi yang dapat dipercaya, tabligh dengan membagikan kebaikan melalui teknologi, serta fathanah dalam memanfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Namun, tantangan tetap ada—media sosial dan teknologi yang digunakan secara berlebihan terkadang dapat mengalihkan fokus mahasiswa dari ibadah.

Karena itu, diperlukan kesadaran dalam menggunakan teknologi agar manfaatnya benar-benar maksimal. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi bisa menjadi teman dalam meningkatkan keimanan dan membantu mahasiswa menjalankan ibadah dengan lebih baik di tengah kesibukan mereka. Ke depan, inovasi teknologi Islami yang lebih interaktif dan mendukung pertumbuhan spiritual diharapkan dapat semakin memudahkan generasi muda dalam mendekati diri kepada Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajriyah, N. H., Sari, P., & Nurhidayati, N. (2021). Upaya penerapan sifat wajib rasul di era digital melalui pemanfaatan kriptografi dalam pengiriman pesan. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 3, 37-41.
- Hartawan, A., Arifin, I., & Prasetyo, Y. D. (2022). Efektivitas Aplikasi Islami Terhadap Muslim Generasi Z dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an Vol*, 18(1).
- Kasetyaningsih, S. W. (2015). Pengaruh Aplikasi Islami di Gadget Terhadap Sisi Religiusitas Mahasiswa. *DutaCom*, 9(2).
- Manaf, S. Z. A., Zaid, A. S., Din, R., Hamdan, A., Salleh, N. S. M., Kamsin, I. F., ... & Lubis, M. A. (2015). Aplikasi Mudah Alih Panduan Solat dan

- Penggunaannya:[The User Guide of the Mobile Muslim Prayer Application].
Ulum Islamiyyah, 16, 43-61.
- Nabilah, K., Fajrussalam, H., Ilahi, A. M., Fauziah, D. R., & Amelia, S. (2023). Pengaruh Aplikasi Al-Quran Digital terhadap Motivasi Beribadah Mahasiswa Purwakarta. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 21(1), 30-48.
- Naryatmojo, D. L. (2018). Penggunaan taksonomi Bloom dalam pembelajaran keterampilan menyimak bermuatan pendidikan karakter profetik untuk mengukur keberhasilan hasil belajar mahasiswa. *Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia (PIBSI)*, 2018.
- Siregar, S. (2016). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.